

O'ZBEKISTONDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Bozarov Azamatjon Qosimjonovich

Andijon viloyati Pedagogik mahorat markazi,
Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi,
azamatbozarov81@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421226>

Annotatsiya: Ushbu maqolada korrupsiya tushunchasi mazmuni, mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashishda amalga oshirilayotgan ishlar, poraxo'rlik, mansab vakolatidan foydalanib pora olish haqida fikrlar ifodalangan.

Kalit so'zlar: korrupsiya, pora, korrupsiyaga qarshi kurashish, poraxo'rlik.

Korrupsiya – eng yomon illat. Hozirgi kunda, butun dunyo davlatlari oldida korrupsiya davlat va jamiyatni cho'ktiruvchi, davlatlarning ijtimoiy, iqtisodiy, manaviy, siyosiy yuksalishiga salbiy ta'sir etuvchi jirkanch kasalik sifatida e'lon qilingan.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yetarlicha ishlar qilmadi, faqatgina davlat xalqaro tashkilotlar va xalqaro konvensiyalarni qabul qilish va ularga qo'shilish bilan cheklanib qoldi. Korrupsiyaga qarshi kurashish, uning oldini olish uchun xalqaro tajribalar ularning korrupsiyaga qarshi kurashish tizimlari, yo'nalishlari o'rganilmadi. Samarali ishlar, mexanizmlar, qonuniy asoslar ishlab chiqilmadi.

Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan so'ng, korrupsiyaga qarshi kurash borasida bir qator qonun va normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, ushbu muammoga qarshi tizimli choralar ko'rilga boshlandi. Xususan, 2017-yil 3-yanvarda qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi 419-sonli qonun ushbu illatga qarshi kurashishning huquqiy asoslarini belgilab berdi.

Ushbu qonunning 3-moddasiga ko'ra korrupsiya tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan. **korrupsiya** — shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeyidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish.

Qonunning ijrosini samarali amalga oshirish, Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida, 2020-yil 29-iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6013-sonli farmoni hamda PQ-4761-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu hujjatlar asosida Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy agentligi tashkil etilib, unga sohaga oid davlat siyosatini amalga oshirish va nazoratni kuchaytirish vazifasi yuklatildi.

Korrupsiya- shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeyidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish.[3].

Korrupsiyaning asosan uchta turi mavjud:

-Maishiy korrupsiya. Davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasida fuqarolar va davlat xizmatchilari o'rtasida vujudga keladigan korrupsiyaga oid huquqbuzarlik.

-Biznesdagi korrupsiya. Ushbu turga tadbirkorlar va davlat xizmatchilari o'rtasida vujudga keladigan munosabatlardagi korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar kiradi.

-Hokimiyatdagi korrupsiya. Bu turga davlat hokimiyat organlarida mansabdor shaxslar tomonidan sodir qilinadigan korrupsiyaga oid huquqbuzarlik kiradi.

Jamiyatda mavjud bu illatga qarshi kurashuvchi milliy va jahon tashkilotlari mavjud. Yurtimizda quyidagi davlat organlari korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini amalga oshiradi:

- Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi;
- Bosh prokuratura;
- Davlat xavfsizlik xizmati;
- Ichki ishlar vazirligi;
- Adliya vazirligi;
- Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti.

O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi – O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashishdagi davlat organi hisoblanadi. Agentlik 2020-yil 29-iyunda tashkil topgan. Korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirish mas'ul bo'lgan maxsus vakolatli davlat organi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga bo'ysunadi va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari oldida hisobdor. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati tomonidan saylanadigan direktor tomonidan boshqariladi.[6].

Xulosa. Shuki, olib borayotgan ishlarga qaramay, bu illat yo'qolmayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Shuning uchun ham, har birimiz halol mehnat qilishimiz, o'z bilim, kuch-g'ayratimizni ishga solib davlat organlari bilan hamkorlikda ish olib borishimiz kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. Rasmiy nashr. – Toshkent, "O'zbekiston", 2023 yil. -80 b.
2. "Yangi O'zbekiston strategiyasi 2022-2026" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni Lex.uz. 2022.
3. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida. Toshkent sh., 2017-yil 3-yanvar, O'RQ-419-son.34-modda.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. 29.06.2020 yildagi PF-6013-son]
5. Sh. Mirziyoyev. Xalqimizning roziligi faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir.2-jild. – T.: "O'zbekiston" 2018.
6. <https://uz.wikipedia.org>
7. <https://kun.uz>
8. <https://innoworld.net/index.php/zifin/article/view/122>
9. Yoshlarda huquqiy madaniyatni shakllantirish yo'lida ilg'or pedagogik texnologiyalarning ahamiyati. (2025). Zamonaviy ilm-fan va innovatsiyalar nazariyasi, 2(1), 16-18. <https://innoworld.net/index.php/zifin/article/view/247>

10. Yoshlarni umuminsoniy prinsiplar asosida tarbiyalashda Navoiy merosining o'ri. (2025). Zamonaviy ilm-fan va innovatsiyalar nazariyasi, 2(1), 1922. <https://innoworld.net/index.php/zifin/article/view/249>
11. Ilm fan yangiliklari konferensiyasi. -Andijon-2024, <http://worldlyjournals.com/index.php/ztvdq>

INNOVATIVE
ACADEMY